

Representación integral de la función de Bessel de dos índices y un parámetro

Leda Galué¹ y Greilyn Castillo²

¹Centro de Investigación de Matemática Aplicada
Universidad del Zulia. Facultad de Ingeniería
Apartado de Correo 10482; e-mail: *lgalue@hotmail.com*
Maracaibo, Venezuela

²Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda
Área de Tecnología. Departamento de Hidráulica.
e-mail: *greilyn@hotmail.com*
Coro, Venezuela

Recibido: 10-12-12 Aceptado: 08-02-2013

Resumen

Las aplicaciones de las funciones de Bessel en diferentes campos, tales como física, iluminación, procesos multifotón, procesos de dispersión, radiación, análisis de grandes estructuras, etc. han motivado el desarrollo de una serie de investigaciones relativas a ellas. En este trabajo se presenta la representación integral de la función de Bessel de dos índices y un parámetro, la cual es utilizada para generar varias gráficas que ilustran el comportamiento de la función.

Palabras clave: Función de Bessel de dos índices y un parámetro, representación integral, representación gráfica.

Integral representation of the Bessel function of two indexes and one parameter

Abstract

The applications of the Bessel functions in various fields, such as, physics, illumination, multiphoton process, dispersion process, radiation, incommensurate structure analysis, etc., have lead the development of a series of investigations relative to them. In this paper the integral representation of the Bessel function of two indexes and one parameter is presented, the same is used in order of generate various graphics which show the behavior of the function.

Key words: Bessel function of two indexes and one parameter, integral representation, graphic representation.